

USO E AMEAÇAS AO RECURSOS HÍDRICOS NO BRASIL: IMPLICAÇÕES SOBRE O CERRADO BRASILEIRO, PASSOS E IMPASSES NA PRESERVAÇÃO AMBIENTAL

 DOI: 10.5281/zenodo.6081490

Leticia Solivo

Graduada em História pela Universidade Federal da Fronteira Sul – UFFS, Campus Chapecó. Mestranda no Programa de Pós Graduação em História – PPGH/UFFS. Bolsista pelo Programa de Bolsas Universitárias do Estado de Santa Catarina – UNIEDU. E-mail: leticiasolivo@hotmail.com

Joel dos Santos Pereira

Graduado em Geografia pela Universidade Federal da Fronteira Sul – UFFS, Campus Chapecó. Mestrando no Programa de Pós Graduação em História – PPGH/UFFS. E-mail: joel.humanidades@yahoo.com.br

Resumo: O presente trabalho tem por objetivo analisar os dilemas em relação a preservação dos recursos hídricos no contexto nacional, analisando especificidades do Cerrado brasileiro, localizado nos Chapadões Centrais do Brasil, sendo a mais antiga das formações ambientais da história moderna no Planeta Terra. O Cerrado é considerado um ecossistema de Savana, em que se caracteriza por regimes pluviométricos alternados e vegetação adaptada às diversas condições de sua história ambiental, de sua história evolutiva natural. O mesmo apresenta uma das maiores diversidades florísticas e animal do mundo, considerado também o berço das águas, devido a sua extensa rede recursos hídricos, distribuindo água nas principais bacias hidrográficas da América do Sul. Para realização de tal debate, utiliza-se o campo da História Ambiental, que contribui para a ampliação do entendimento do percurso histórico de apropriação da natureza, em diferentes momentos. Para esta finalidade busca-se enfatizar inicialmente parte das discussões que se consolidaram ao longo do processo de expansão geográfica das populações, fator que, em princípio, causou e continua causando considerável pressão sobre a natureza e seus recursos. Sendo a água um dos recursos naturais, estando no centro de debates preocupantes, devido a isso o Brasil possui uma cobertura legal, a fim de preservar e proteger esse recurso hídrico. Necessita ser entendido de forma complementar, a partir de suas propriedades hídricas, com intrínseca relação com as demais formas de vida, vegetal e animal.

Palavras-chaves: Cerrado. Recurso Hídrico. Leis. Poluição.

Abstract: This paper aims to analyze the dilemmas in relation to the preservation of water resources in the national context, analyzing specificities of the Brazilian Cerrado, located in the Central Plateaus of Brazil, being the oldest environmental formation of modern history on Planet Earth. The Cerrado is considered a Savannah ecosystem, characterized by alternating rainfall regimes and vegetation adapted to the diverse conditions of its environmental history, of its natural evolutionary history. It has one of the largest floristic and animal diversities in the world, also considered the cradle of the waters, due to its extensive water resources network, distributing water in the main hydrographic basins of South America. In order to carry out this debate, we use the field of Environmental History, which contributes to the broadening of the understanding of the historical path of appropriation of nature at different times. To this end, we seek initially to emphasize part of the discussions that were consolidated during the process of geographical expansion of the populations, a factor that, in principle, caused and continues to cause considerable pressure on nature and its resources. As water is one of the natural resources, it is at the center of worrying debates, and because of this Brazil has a legal coverage in order to preserve and protect this water resource. It needs to be understood in a complementary way, from its hydric properties, with an intrinsic relationship with the other forms of life, vegetal and animal.

Key-words: Cerrado. Water resource. Laws. Pollution.

INTRODUÇÃO

Nos últimos três séculos que passaram, a saber, séculos XVIII a XX, as sociedades passaram por profundas transformações. Uma das razões dessas transformações está no protagonismo oportuno do pensamento iluminista, à época. A partir das propostas iluministas, se permitiu superar diversos paradigmas religiosos vigentes até aquele momento.

Como afirma Steven Pinker "Se existiu algo que os pensadores do iluminismo tiveram em comum foi a exigência de que se aplicasse vigorosamente o critério da razão para entender o mundo [...]" (PINKER, 2018, p. 24). Na esteira desses pensamentos de ruptura conceitual, as ciências avançaram rumo à formulação de teorias explicativas, experimentos e descobertas em diversos campos de estudo sobre a vida no Planeta Terra, proporcionando um novo momento da história da humanidade, sob forte influência da razão.

Sob a hegemonia do saber científico, a natureza torna-se um "objeto" de grande importância aos cientistas e pesquisadores, com novo interesse, tanto para se "proteger" de suas supostas ameaças quanto para usufruir de suas potencialidades. As discussões de Patrícia Fara também contribuem com esse aspecto da discussão,

possibilitando compreender que, desde os tempos da humanidade ancestral, a natureza foi entendida como meio natural a ser superado e de se obter modos de sobrevivência humana (FARA, 2014, p.420).

Entretanto, no percurso histórico mais recente, os avanços científicos conduziram a comunidade de pesquisadores a se ocupar com temas variados, em alguns casos contraditórios. Cita-se, como exemplo, as preocupações com questões sobre o clima, enquanto se consolidava o desenvolvimento nas áreas nucleares, prefigurando um discurso relativamente utópicos como registra Fara, ao dizer que "Durante o século 20, governos incentivavam os cidadãos a depositar na ciência e na tecnologia suas esperanças para o futuro" (FARA, 2014, 428-429).

Ademais, como já destacamos nos estudos de Pinker e Fara, ainda que de forma indireta, a questão do uso dos recursos naturais, sobrejacente às demandas por recursos hídricos, tem sido analisada por importante parcela de autores, dentre os quais, queremos destacar as contribuições de Alfred Crosby, tratando do que chamou de Imperialismo Ecológico. Para o autor supracitado (CROSBY, 2011) a questão da busca por fonte de recursos naturais, bem como por condições climáticas-geográficas favoráveis a determinadas práticas perpassa diversos períodos do processo de expansão das populações, a partir dos movimentos migratórios europeus contemporâneos aos primeiros empreendimentos dos navegadores do dito Velho Mundo.

No âmbito de suas discussões, Crosby (2011) elaborou compreensões que nos permitem entender o modo como a expansão de domínio europeu sobre o mundo a partir dos grandes movimentos de navegações ultramarinas contribuiu para o estado em que se encontra na atualidade a urgência dos debates sobre os recursos da natureza.

Nota-se pelas constatações de Crosby (2011) que a metodologia recorrente de domínio sobre a natureza desse período ocorria basicamente pela introdução de espécies bióticas, como espécies exóticas a essas regiões sob exploração. Fato é que, ao introduzirem espécies novas em seus domínios coloniais, as potências imperialistas europeias acabaram por estimular uma concorrência biológica entre as espécies vivas, desde plantas gramíneas para pasto e até cultivos experimentais de produtos apreciados pelo mercado europeu. Tal concorrência entre as espécies vivas, em boa parte, acarretou tanto a corrupção das espécies nativas quanto sua própria extinção, em casos mais críticos.

A partir da ausência de elementos de vegetação nas novas regiões que Crosby chamou de Neoeuropas (CROSBY, 2011), também elementos de fauna ficaram sob ameaça quanto a sua sobrevivência, o que pode ser compreendido como característica de desequilíbrio biológico importante na cadeia de reprodução de espécies de flora e fauna de forma considerável (CROSBY, 2011, p. 13-19 e 305-313).

Ademais, contribuições de Clive Ponting (1995), convergem com as constatações de Crosby, para a ampliação do debate entorno das questões ambientais, antes de propriamente adentrarmos nas discussões sobre os recursos hídricos. O autor acima mencionado oferece importante contribuição para essa reflexão que se pretende desenvolver a partir de sua obra "Uma história verde do mundo" (PONTING, 1995). Sobretudo, em sua abordagem sobre o modo como o processo de dominação sobre a natureza impõe a dominação sobre povos e regiões, para proporcionar a continuidade do processo de subordinação dos territórios conquistados à lógica mercantilista inaugurada. Isso foi fato, em particular, a partir do processo de mercantilização dos recursos e dos instrumentos propícios ao progresso comercial pretendido e monopolizado pelas potências hegemônicas.

Dessa forma, se compreende que, ao longo de um período, condições econômicas e políticas privilegiaram os países colonizadores que, por diversas iniciativas e práticas exploratórias condicionaram países periféricos a uma lógica comercial hierarquizada. Deste modo fez aflorar situações de dominação e subordinação tipificadas no surgimento da condição terceiro-mundista.

Os instrumentos que impuseram essa lógica de dominação político-comercial, se fizeram presentes através de práticas tais como: condicionamento de antigas colônias a meramente fornecedores de matéria prima para atender as necessidades do processo de industrialização europeu, além de colocarem à margem da possibilidade de progresso econômico. Por desapropriações, alterações do uso do solo, exploração comercial de recursos minerais e vegetais, tais fatores forneceram elementos essenciais para impor uma condição de dependência entre antigas metrópoles e ex-colônias. Ainda que as condições pretéritas para este fenômeno tenham emergido durante as primeiras expansões comerciais, e o início dos processos de colonização ultramarinos.

Tal avanço colonial, no início, foi seguido de práticas escravocratas, exploração de mão de obra autóctone, fluxo migratório forçado e estimulado. A implantação da monocultura nesses países dominados impôs um redirecionamento do uso da terra,

favorecendo a prática da monocultura. Neste sentido, países asiáticos, foram desestimulados à prática de produção visando ao consumo interno, para se inserir no mercado mundial de valor, pela implantação de culturas favoráveis às exportações.

Posteriormente, a lógica comercial imposta pelos EUA e pelos principais países europeus fracionou o mundo em diversas regiões de interesse, domínio e disputa. Avançou e se aprofundou entre os séculos XIX e XX.

Portanto, o presente estudo de caso busca analisar os dilemas em relação à preservação dos recursos hídricos no contexto brasileiro, analisando especificidades do Cerrado. Este que é considerado um ecossistema de Savana, em que se caracteriza por regimes pluviométricos alternados e vegetação adaptada às diversas condições de sua história ambiental e evolutiva natural. Considerado Savana, o Cerrado brasileiro se constitui pela maior biodiversidade do Planeta Terra, localizado nos Chapadões Centrais do Brasil, sendo a mais antiga das formações ambientais da história moderna no Planeta Terra (BARBOSA, 2017, p.19). Com início ainda no período Cenozóico, a aproximadamente 65 milhões de anos, compreende um bioma com formação longa, por volta de 45 a 60 mil anos.

Nele predomina o clima tropical sub úmido, caracterizado por duas estações, uma seca e uma chuvosa. O mesmo apresenta diversos subsistemas, que se diferenciam pelos solos, fisionomia vegetal e diversidade faunística, com uma das maiores diversidades florísticas e animal do mundo. Muitos dos organismos que vivem no cerrado, têm um potencial para fins farmacêuticos, isso porque a fauna e a flora são especializadas, devido ao fato de que foram ao longo do tempo se adaptando e sobrevivendo às mudanças de ordem natural, sendo considerado um hotspot. Também é considerado o berço das águas, pois possui uma extensa rede de recursos hídricos, isso porque é distribuidor de uma quantidade significativa de água, alimentando as principais bacias hidrográficas da América do Sul (BARBOSA, 1995).

METODOLOGIA

O meio ambiente constitui-se tema de suma importância em razão de ser fator fundamental porque a humanidade encontrou condições de evoluir e desenvolver seus modos de sobrevivência pelo uso dos recursos naturais. Deste modo discutir questões ambientais, significa discutir a própria existência humana. Elege-se

metodologia de caráter qualitativo como forma de ler e entender a realidade a partir de diversas fontes e referenciais bibliográficos. Pode-se abordar a presente discussão sobre o uso dos recursos naturais pela humanidade, dentro do campo da História Ambiental, o que contribui para a ampliação do entendimento do percurso histórico de apropriação da natureza, em diferentes momentos. Porquanto a preocupação da História Ambiental, que avalia as consequências ecológicas e socioambientais, aflora enquanto campo de pesquisa, a partir da década de 1970, emergindo de uma necessidade de mudanças das relações entre homem e natureza. A mesma tem por objetivo analisar mudanças e transformações da natureza e dos homens no decorrer do tempo, considerando o ser humano como parte integral do meio ambiente onde está inserido. O historiador Donald Worster (1991, p. 2) define História Ambiental dessa forma:

[...] parte de um esforço revisionista para tornar a disciplina da história muito mais inclusiva nas suas narrativas do que ela tem tradicionalmente sido. Acima de tudo, a história ambiental rejeita a premissa convencional de que a experiência humana se desenvolveu sem restrições naturais, de que os humanos são uma espécie distinta e “super-natural”, de que as consequências ecológicas dos seus feitos passados podem ser ignoradas.

Utilizando este conceito de história ambiental é importante analisar quem eram os indivíduos que lidavam com o meio ambiente, compreendendo que seu entendimento parte de que os seres humanos foram, ao longo do tempo, modificados pelo seu ambiente natural, e, inversamente. Também não devemos somente atentar a descrever o ambiente, mas também analisar as relações que esses indivíduos têm com o mesmo. Compreendendo também as transformações que ocorrem dessa relação. Ao analisar essa relação, devemos levar em conta as mudanças que ocorrem no meio ambiente a partir dessa interação entre humanidade e natureza.

PASSOS E IMPASSES NA PRESERVAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS: ASPECTOS LEGAIS NO CASO BRASILEIRO

Atualmente, os recursos hídricos estão no centro dos temas ambientais mais discutidos em muitas áreas do conhecimento. Tal preocupação se torna visível à medida que a demanda populacional aumenta e com ela, o uso demasiado desse

recurso finito na escala de tempo da vida humana. Esse aumento por demanda hídrica ocorre em razão dos usos intensivos, seja para indústrias, para a agricultura, abastecimento e entre outros. Visando a importância desse recurso, o Brasil tem uma cobertura legal e políticas públicas com o intuito de preservar e valorizar seus recursos, então em 1934, foi estabelecido o primeiro grande marco legislativo em relação ao gerenciamento da água no Brasil, o decreto n. 24.643/1934, conhecido como Código das Águas, que dispõe sobre a utilização e aproveitamento do potencial hidráulico.

Há ainda lei específica que regulamenta o uso dos recursos hídricos, a saber, Lei Federal nº 9433/97¹⁰, que instituiu a Política Nacional de Recursos Hídricos e criou o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Essa lei deu maior abrangência ao Código de Águas de 1934, que centralizava as decisões sobre a gestão de recursos hídricos no setor elétrico. De forma que:

Conselho Nacional dos Recursos Hídricos (CNRH) e por seus correspondentes nos estados, os Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos (CERH); a Secretaria de Recursos Hídricos e Qualidade Ambiental (SRHQA), que exerce a função de secretária-executiva do CNRH; órgãos colegiados regionais deliberativos instalados nas unidades de planejamento e gestão, os comitês de bacias hidrográficas de rios federais e rios estaduais; e instâncias executivas das decisões dos colegiados regionais, as Agências de Água de âmbito federal (ANA) e estadual.(GRANGEIRO; RIBEIRO; MIRANDA, p. 421/422. 2020)

Outras medidas que vem ao encontro da necessidade de cuidados ambientais, foram estabelecidas pela resolução, tal como a Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981¹¹, dispendo sobre a Política Nacional do Meio Ambiente e estabelecendo critérios de regulação do uso dos recursos naturais. Ademais, pela resolução CONAMA Nº 001/1986¹² fica estabelecido que toda atividade que pode causar danos ao meio ambiente necessita de estudos, planejamento e aprovações prévias, tais como o EIA/RIMA. Tais instrumentos legais se propunham a promover mudanças nos

¹⁰ BRASIL, PLANALTO. LEI Nº 9433/97. Cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos e dá outras providências.

¹¹ BRASIL. PLANALTO. LEI Nº 6.938, DE 31 DE AGOSTO DE 1981: Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências. Art. 2º, III e V, propõem: III planejamento e fiscalização do uso dos recursos ambientais; V - controle e zoneamento das atividades potencial ou efetivamente poluidoras.

¹² BRASIL. MMA. Resolução CONAMA Nº 001/1986: Art. 2º Dependerá de elaboração de estudo de impacto ambiental e respectivo relatório de impacto ambiental - RIMA, a serem submetidos à aprovação do órgão estadual competente, e da Secretaria Especial do Meio Ambiente – SEMA157 em caráter supletivo, o licenciamento de atividades modificadoras do meio ambiente [...].

aspectos administrativos, jurídicos e institucionais dos recursos hídricos no Brasil. Vale dizer que, proteger a água implica em proteger os solos.

Dessa forma, no Brasil, por meio de instrumentos legais garantir acesso das populações aos recursos ambientais e hídricos, procurando mitigar possíveis danos ambientais. É importante entender que toda a atividade humana pode ter algum impacto sobre o meio ambiente, umas de forma menos acentuadas outras acarretando riscos consideráveis, da dragagem de um rio à construção de uma planta industrial, ou de uma grande lavoura.

Entretanto, apesar dessas medidas que visam impedir ou mitigar os danos ambientais, também, com efeito sobre os ecossistemas do Cerrado, tais medidas ainda carecem de aprimoramentos para que possam alcançar os resultados necessários que se pretende: a preservação da biodiversidade, neste estudo de caso, sobre o Cerrado. Os desafios são de diversas naturezas, em que essa discussão necessita de aprofundamento.

PASSADO, PRESENTE E PERSPECTIVAS, COMO RISCOS REAIS À PRESERVAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS

O Brasil é um País caracterizado por grande diversidade climática, de ecossistemas, de uso e ocupação da terra, sendo que a Agência Nacional das Águas (ANA), órgão incumbido de fiscalizar e regular os recursos hídricos, sendo também responsável pela gestão financeira da cobrança da água. A mesma propôs um Plano Nacional de Segurança Hídrica com o propósito de monitorar a evolução dos indicadores de segurança hídrica no País.

A demanda tanto nacional como mundial para a produção de alimentos aumenta progressivamente a taxas muito altas. Com isso o consumo da água nacional é relativamente grande. Segundo a Organização das Nações Unidas (ONU), estima-se que até o ano de 2050, aproximadamente 2 bilhões de pessoas não terão acesso ao recurso hídrico para realizar suas necessidades mais básicas. Outra estimativa realizada pela Agência Nacional De Águas (ANA), sendo esse cenário para o ano de 2035 – estima-se que a área com menor segurança hídrica seja a região Nordeste, enquanto as áreas com maior segurança hídrica possuem uma combinação entre uma hídrica natural mais elevada e uma pequena pressão de demandas sociais. A

Organização Mundial da Saúde (OMS), prevê que futuramente a água doce será um dos recursos naturais mais escassos e disputados pelos países, em que se destaca:

Um bilhão e duzentos milhões de pessoas (35% da população mundial) não têm acesso à água tratada. Um bilhão e oitocentos milhões de pessoas (43% da população mundial) não contam com serviços adequados de saneamento básico, sendo que a maior parte dos três bilhões (ou mais) de habitantes, que devem ser adicionados à população mundial no próximo meio século, nascerá em países que já sofrem de escassez de água. (SANTIN; GOELLNER. p. 203, 2013)

Estima-se que o Cerrado já chegou a sua plenitude evolutiva, considerando que o mesmo é compreendido como o berço das águas. Muitas das plantas apresentam um crescimento muito lento, por isso uma vez degradado, não há possibilidade de recuperação (BARBOSA, 2017). Essa vegetação nativa é responsável pelo abastecimento dos lençóis mais profundos, isso porque apesar da aparência de seco, as raízes das vegetações são profundas, tendo por vezes o comprimento de 30 metros, e suas raízes percorrem quilômetros unindo-se no subsolo, contribuindo assim para a infiltração da água, e que é possível visualizar apenas 10% da planta pois, o resto se encontra abaixo do solo. As mesmas têm a capacidade de absorver e depositar a água das chuvas nos lençóis freáticos, e posteriormente alimentando os aquíferos. Porém, o que constituía cobertura original, atualmente mais de 50% não existe mais, de forma que a destruição de vegetação nativa contribui para diminuir a vazão dos rios e, conseqüentemente, oferta de água e isso pode ocorrer devido às modificações e a introdução da atividade agrícola de larga escala no Cerrado. Os desmatamentos e as queimadas para a expansão da área da fronteira agrícola, têm alterado significativamente a estrutura desse Sertão Velho, entrando em processo acelerado de degradação.

Essa condição a que está submetido o Cerrado, sobretudo, ocorre pela prática agrícola direcionada para a produção de commodity, em particular, para a plantação de soja transgênica, que ocupa 90% da expansão da agricultura nos últimos anos. Desse modo, compreende-se que o Cerrado está desprotegido. Outro fator a se considerar é a modificação do solo, visto que, ao utilizar insumos agrícolas, em destaque o agrotóxico, se altera as condições do mesmo. Destacando que o uso de produtos químicos, juntamente com a tecnificação no setor agrário levou ao emprego de substâncias químicas sintéticas, sobretudo a partir dos anos de 1940 em nível mundial. Afetando diretamente o ambiente, o solo, levando ao esgotamento da

fertilidade, envenenamento da água e dos seres vivos que compõem o espaço. É importante salientar que tais substâncias químicas fixam-se no solo, degradando o ambiente, infiltrando no solo e chegando aos lençóis freáticos, comprometendo a qualidade da água, podendo afetar a fauna e flora aquática. Compreende-se que agrotóxico quando em contato com água, provoca um aumento no número de microrganismos decompositores e que ao serem carregados pelas águas superficiais, percorrem uma grande distância, deixando vestígios do seu veneno, como enfatiza Rachel Carson¹³, no livro *Primavera Silenciosa* (1969), obra considerada chave para o ambientalismo contemporâneo, referente aos agrotóxicos:

São substâncias não-seletivas, que tem o poder para matar toda espécie de insetos – tanto os “bons” como os “maus”, têm o poder para silenciar o canto dos pássaros e para deter o pulo dos peixes nas correntezas; para revestir as folhas das plantas com uma película mortal, e para perdurar, embebidas no solo. (CARSON, 1969, p. 17)

Importante salientar que, a contaminação da água potável através das substâncias químicas utilizadas na agricultura é uma realidade cada vez mais presente, e que as políticas adotadas pelo Ministério da Saúde, segundo Londres (2011), em relação ao controle da qualidade da água consumida pela população, estão baseadas nos limites de resíduos aceitáveis. Assim, além das questões ambientais, tem-se a preocupação com a intoxicação humana devido ao seu alto teor toxicológico desses produtos assim o uso de agrotóxico além de ser uma preocupação ambiental, passa a ser um problema da saúde pública, pois os efeitos são sentidos na população do campo, da indústria e dos consumidores,

A água, de todos os recursos, é um dos mais preciosos, e a contaminação das águas superficiais e subterrâneas constitui um impacto ambiental e social preocupante, e apresenta dados alarmantes. Um exemplo é a capital do Brasil, Brasília que se encontra com a oferta desse recurso hídrico escassa. O agronegócio, causando uma ampla destruição vegetal, utiliza uma grande quantidade de água, tendo como exemplo a irrigação, que tem um alto consumo de água potável, sendo que a agricultura é o setor que mais consome água doce no Brasil, cerca de 70% e que utilização de agrotóxicos é a segunda maior causa de contaminação de rios no

¹³ Rachel Louise Carson foi uma bióloga norte-americana. Através de publicação de artigos e outros livros sobre meio ambiente, Rachel ajudou a lançar a consciência ambiental moderna (CARVALHO; NODARI; NODARI. 2017)

Brasil, perde apenas para o esgoto¹⁴, desencadeando sérios problemas de saúde e ambientais no País.

As bacias do Cerrado estão operando no limite, o seu uso cresce e a vazão dos rios diminui devido ao desmatamento das vegetações nativas e ao agronegócio, juntamente com a contaminação das águas devido ao uso do agrotóxico, compromete as águas nacionais, sendo que o Cerrado é responsável por 75% da vazão nacional das principais bacias hidrográficas do País. Na região se encontram os 3 maiores aquíferos do mundo, sendo eles, o Urucuia, que alimenta todas as águas do Tocantins e parte do rio São Francisco, o aquífero Guarani, que alimentam todas as bacias hidrográficas do Paraná e o Bambuí, que também alimenta as águas do Tocantins, São Francisco e Parnaíba, por isso o cerrado é caracterizado como o berço das águas do continente sul-americano. Portanto, a segurança hídrica e conservação dos recursos hídricos são de extrema importância e fundamentais para um desenvolvimento sustentável das gerações futuras, pois, entende-se que tanto a quantidade da água quanto sua qualidade pode não ser suficientes para atender as necessidades humanas e econômicas futuras.

O debate da questão do uso dos recursos hídricos, constitui-se exemplo importante quanto a análise crítica dessa problemática ambiental. Para exemplificar as contínuas pressões sobre os reservatórios d'água, pode-se citar o fato noticiado sob o título "Preço da água vai entrar no casino de Wall Street"¹⁵, destacando que a água transformara-se em mercadoria, a exemplo de outros commodities. Incontestavelmente, financeirização dos recursos ambientais. Tal fato corrobora para o que Barbosa (2017, p.36), considerou ser a ameaça crescente da prática da privatização da água. Em que pese que essa ameaça noticiada se localiza no cenário externo ao Brasil, constitui exemplo prático de que preservar os recursos naturais representam uma ameaça global¹⁶. Não para o alento brasileiro, entretanto, se pode considerar que, no atual momento do sistema capitalista internacional, a questão de

¹⁴ STRACCI, Larissa. Agrotóxicos e a poluição das águas. In: EcoDebate. Disponível em: <https://www.ecodebate.com.br/2012/08/24/agrotoxicos-e-a-poluicao-das-aguas/>. Acesso em 16 dez. 2020.

¹⁵ PREÇO da água vai entrar no casino de Wall Street. Esquerda. Disponível em: <https://www.esquerda.net/artigo/preco-da-agua-vai-entrar-no-casino-de-wall-street/71684>. Acesso em 13 dez. 2020.

¹⁶ SEGURANÇA Hídrica: do conceito à aplicação prática no planejamento da infraestrutura hídrica estratégica do Brasil. Agência Nacional das Águas. 2020. Disponível em: <https://pnsh.ana.gov.br/home>. Acesso em: 16 dez de 2020.

preservação ambiental, honestamente, não faz parte da ordem do dia em diversas partes do globo terrestre. Pelo contrário, o que se nota é uma verdadeira corrida pela apropriação dos recursos naturais, entre os grandes atores globais.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como enfatizado ao longo deste estudo de caso, sabe-se que o uso do recurso hídrico está sendo realizado de forma desenfreada e como algo infinito por alguns setores. Além deste fato, deve-se considerar os problemas ambientais, devido à poluição e envenenamento causados pelo uso demasiado de agrotóxicos, tornando a água não somente escassa em questões de quantidade, mas também de qualidade.

Com a escassez hídrica cada vez mais visível, com tendências de aumento, assim compreende-se a necessidade da efetivação de instrumentos de preservação e conservação, para mitigar essa tendência de agravamento. Nota-se que, apesar da importância da ampla cobertura legal acerca da preservação e conservação dos recursos hídricos, dentre as medidas de preservação existem muitas lacunas nas ações de planejamento e gestão desse recurso essencial para a vida no Planeta Terra.

Constata-se que, apesar das grandes pressões sobre a necessidade em preservação, muitas políticas não atentam devidamente a este fato, e em alguns casos, as mudanças apontam para uma direção contrária, em particular, devido a conflitos de interesse de diversas naturezas. Dessa forma, reconhecemos os limites do presente trabalho, em que, nesta breve análise, não foi possível elencar todos os demais fatores que podem representar riscos iminentes à preservação dos recursos hídricos, sobretudo, no que se relaciona ao Cerrado Brasileiro.

REFERÊNCIAS

AGÊNCIA Nacional de Águas (ANA). **Disponibilidade de demanda de Recursos Hídricos no Brasil**: estudo técnico. Caderno de Recursos Hídricos. Brasília, DF: ANA, 2005.

BARBOSA, Altair Sales. Peregrinos do cerrado. **Revista do Museu de Arqueologia e Etnologia**, n. 5, p. 159-193, 1995.

BARBOSA, Altair Sales – Entrevista UNISINOS. Cadernos IHU ideias, Ano XV – Nº 257 – V. 15 – 2017. Disponível em:
<<http://www.ihu.unisinos.br/images/stories/cadernos/ideias/257cadernosihuideias.pdf>>. Acesso em 18 dez. 2020.

BRASIL. MMA. Resolução do CONAMA nº 1, de 23 de janeiro de 1986. Disponível em:
http://www2.mma.gov.br/port/conama/legislacao/CONAMA_RES_CONS_1986_001.pdf
f>. Acesso em 20 dez. 2020.

BRASIL. LEI Nº 6.938, de 31 de agosto de 1981. Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências. Brasília, 1981. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6938.htm. Acesso em 19 dez. 2020.

BRASIL. LEI Nº 9.433, de 08 de janeiro de 1997. Institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, regulamenta o inciso XIX do art. 21 da Constituição Federal, e altera o art. 1º da Lei nº 8.001, de 13 de março de 1990, que modificou a Lei nº 7.990, de 28 de dezembro de 1989. Brasília, 1997. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9433.htm. Acesso em 21 dez. 2020.

BRASIL. Decreto n. 24.643/1934. Decreta o Código de Águas. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d24643compilado.htm. Acesso em 15 dez. 2020.

CARSON, Rachel. **Primavera Silenciosa**. São Paulo: Melhoramentos. 1969.

CROSBY, Alfred. **Imperialismo ecológico**: a expansão biológica da Europa: 900-1900. São Paulo: Companhia das Letras, 2011.

ESQUERDA. Disponível em:
<<https://www.esquerda.net/artigo/preco-da-agua-vai-entrar-no-casino-de-wall-street/71684>>. Acesso em 13 dez. 2020.

FARA, Patricia. **Uma breve história da ciência**. [versão brasileira da editora]. 1. ed. São Paulo: Fundamento, 2014.

GRANGEIRO, Ester Luiz Araújo; RIBEIRO, Márcia Maria Rios; MIRANDA, Livia Izabel Bezerra. Integração de políticas públicas no Brasil: o caso dos setores de recursos hídricos, urbano e saneamento. São Paulo, 2020.

LONDRES, Flavia. Agrotóxicos no Brasil um guia para ação em defesa da vida. Rio de Janeiro: AS-PTA, 2011.

PINKER, Steven. **O novo iluminismo**: em defesa da razão, da ciência e do humanismo. São Paulo: Companhia das Letras, 2018

PONTING, Clive. **Uma história verde do mundo**. Tradução de Ana Zelma Campos. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1995.

SANTIN, Janaína Rigo; GOELLNER, Emanuelle. A Gestão dos Recursos Hídricos e a Cobrança pelo seu Uso. Florianópolis, 2013.

SEGURANÇA Hídrica: do conceito à aplicação prática no planejamento da infraestrutura hídrica estratégica do Brasil. Agência Nacional das Águas. 2020. Disponível em: <https://pnsh.ana.gov.br/home>. Acesso em: 16 dez de 2020.

STRACCI, Larissa. Agrotóxicos e a poluição das águas. In: **EcoDebate**. Disponível em: <https://www.ecodebate.com.br/2012/08/24/agrotoxicos-e-a-poluicao-das-aguas/>. Acesso em: 16 dez de 2020

WORSTER, Donald. Para fazer história ambiental. **Estudos históricos**. Rio de Janeiro, vol. 4, n 8, 1991, p.198-215.